

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

JOURNAL OF

ISSN: 2181-9491

www.tadqiqot.uz

INNOVATIONS IN ECONOMY

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Сатторкулов Обидкул Турдикулович

и.ф.н., доценти,

Садикова Шахида Обидкул қизи,

ўқитувчи

Рахматов Камолiddин Ўралович

катта ўқитувчи,

Гулистон давлат университети

akash7509@rambler.ru

ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ

For citation: Sattorkulov Obidkul Turdikulovich & Sadikova Shahida Obidkul kizi & Raxmatov Kamoliddin Uralovich. THE PROCESS OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.32-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219936>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада миллий иқтисодиётда тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш зарурияти, йўналишлари, дастаклари ва усуллари, шунингдек, давлат томонидан тартибга солишни такомил-лаштириш жараёни таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, тартибга солиш усуллари, тадбиркорлик субъекти, тадбиркор ҳуқуқи, тадбиркор манфаати, тадбиркорлик лойиҳалари, лицензиялаш, хусусий мулк, дастак, руйхатга олиш, солиқ имтиёзлари, хусусий тадбиркор.

Sattorkulov Obidkul Turdikulovich
Associate Professor, Candidate of Economics

Sadikova Shahida Obidkul kizi,
teacher

Raxmatov Kamoliddin Uralovich
Gulistan State University
senior lecturer

THE PROCESS OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP

ABSTRACT

This article analyzes the need, directions, supports and methods of state regulation of entrepreneurial activity in the national economy, as well as areas for improving state regulation.

Keywords: entrepreneurship, methods of regulation, business entity, entrepreneurial law, entrepreneurial interest, entrepreneurial projects, licensing, private property, support, registration, tax benefits, private entrepreneur.

Сатторкулов Обидкул Турдикулович

к.э.н., доцент,

Садикова Шахида Обидкул кизи,

преподаватель

Рахматов Камолиддин Уралович

старший преподаватель

Гулистанский государственный университет

ПРОЦЕСС ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности в национальной экономике, его направления, поддержка и методы, а также процесс совершенствования государственного регулирования.

Ключевые слова: предпринимательство, методы регулирования, хозяйствующий субъект, предпринимательское право, предпринимательский интерес, предпринимательские проекты, лицензирование, частная собственность, сопровождение, регистрация, налоговые льготы, частный предприниматель.

Кириш

Иқтисодий ўсиш муайян қонуниятлар асосида содир бўлади. Баъзан уни ҳаракатлантирувчи куч циклик аҳамият касб этса, бошқа пайтларда экстенсив ва интенсив омилларга боғлиқ бўлади. Шубҳасиз, давлатнинг сиёсати иқтисодий жараёнларга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши ёки жамиятнинг ижтимоий ва иқтисодий институтларга таъсир этиши орқали билвосита таъсирга эгадир. Иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларда содир бўлиши ёки сустлашуви айрим ҳолларда циклик хусусиятга эмас, балки айнан давлат сиёсатининг, жумладан тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш механизмини амалга оширилиши билан боғлиқлиги кузатилади.

Одатда, юқори суръатдаги иқтисодий ўсиш иқтисодиётда таркибий ўзгаришларнинг амалга ошириладиган даврига тўғри келади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, "...янги йилда иқтисодий ислохотларнинг пировард мақсади камбағалликни қисқартириш ва аҳоли фаровонлигини оширишдан иборат бўлади. Ушбу стратегик мақсадларга ҳамма учун тенг имконият яратадиган юқори иқтисодий ўсиш ҳисобига эришилади. Сўнгги 4 йилда иқтисодиётимизнинг барча жабҳаларига бозор механизмларини жорий этиш борасида жиддий қадамлар ташланди. Эндиги вазифа – чуқур таркибий ислохотлар орқали узоқ муддатли барқарор ўсишнинг пойдеворини яратишдан иборат". [2].

Мамлакат иқтисодиёти таркибининг аҳамияти иқтисодиёт тармоқлари ўртасидаги мувозанатни таъминлашда, уларнинг самарадорлигини оширишда ва барқарор иқтисодий ўсишга эришишда кўрилади. Ва бу жараёнда тадбиркорликнинг ўрни ва аҳамияти жуда каттадир. Тадбиркорлик фаолиятида кузатиладиган кўплаб қийинчиликлар ва камчиликлар тадбиркорликнинг барча шакллари ривожлантиришни жиддий кўллаб-қувватлаш зарурлигини тасдиқлайди. Бу аввало, тадбиркорлик фаолиятининг ўзи билан боғлиқ бўлган, уни давлат томонидан тартибга солиш дастаклари ва усуллари, рағбатлантириш тизимини тўғри ташкил қилишнинг моҳиятидан келиб чиқадиган қийинчиликлардир. Кўпгина кичик ва ўрта корхоналарда тадбиркорларнинг ўзлари таъминот, савдо, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, иқтисод, бухгалтерия ва шу каби барча бошқарув функциялари билан яқка тартибда шуғулланиб келмоқдалар.

Тадқиқотлар методологияси

Илмий мақолада кўтарилган муаммони атрофлича таҳлил қилиш, таҳлил натижаларини тизимлаштириш асосида илмий асосланган хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқишда илмий абстракция, диалектик тадқиқот, индукция ва дедукция, мақсадли ривожлантириш, монографик кузатув, тизимли ва қиёсий таҳлил, график тасвирлаш, эксперт баҳолаш ва иқтисодий статистик каби усуллардан кенг фойдаланилди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Тадбиркорлик фаолияти тушинчаси қарийб уч асрдан бери назарий ва амалиётда қўлланилиб келаётганига қарамай, унинг эволюцияси ҳозирги замонда ҳам давом этмоқда. Иқтисодчи олимлар ўртасида тадбиркорлик фаолияти ва уни давлат томонидан тартибга солиш муаммолари турли фикр мулоҳазалар мавжуд. Жумладан, Самоукин А.М., Шишков А.Л. «бизнес мулк эгалари бўлган фуқароларнинг даромад келтирувчи фаолияти бўлиб..., унинг иштирокчилари ўртасидаги муносабатларни ифодалайди»[3] ёки «бизнес бу оддий эмас, бу инсонлар ўртасидаги ишбилармонлик муносабатларидир» деб таъкидлашади. Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ва уни давлат томонидан тартибга солиш муаммолари хорижда иқтисодчи олимлар А.Смит., Р.Кантильон., Ж.Б.Сей., А.Хоскин., Й.Шумпетер., Р.Хизрич, М.Питерс, А.Г.Гранберг, В.Г.Гутман, А.Родионова, А.В.Бусыгин, В.М.Власова, А.М.Самозкин, С.Ф.Борисовлар томонидан ўрганилган. Мамлакатимизда тадбиркорликни тизимли ривожлантириш ва уни давлат томонидан тартибга солиш муаммоси Абдусаломов М., Т.М.Ахмедов, А.М., Содиков, Солиев А.С., У.В. Ғофуров, А.А.Қаюмов, Ф.Т.Эгамбердиев, Ш.Ш. Шодмонов, Т.Т.Жўраев, К.Муфтайдинов, Д.С.Алиматова, А.А. Қулматов, Н.К.Мурадова ва бошқа олимлар томонидан тадқиқ қилинган. Ҳозирги пандемия шароитида кичик бизнесни ривожлантириш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари иқтисодчилар ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу борада Урмонов Ж., Файзиев Ф., Абдувоҳидов А., Абдуллаева Ш.ларнинг илмий мақолаларида кенг фикр юритилган [4].

Ушбу муаллифларнинг илмий ишлари тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишнинг назарий асослари, мазмуни ва уни амалга оширишнинг баъзи жиҳатларини ёритиш билан чекланиб қолган. Лекин улар томонидан янгича иқтисодий шароитда, яъни иқтисодиётни модернизациялаш, таркибий ўзгартириш, диверсификациялаш жараёни амалга оширилаётган, жаҳон пандемия таъсирини юмшатиш дастури бажарилаётган шароитда унинг назарий асослари ва ўзига хос хусусиятлари яхлит таҳлил этилмаган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасида босқичма-босқич амалга оширилаётган ислохотлар натижасида тадбиркорликнинг иқтисодиётдаги улуши муттасил ошиб бормоқда. Тадбиркорликни ривожлантириш мамлакатимизда янги иш ўринларини яратиш, ялпи ички маҳсулот ҳажмини ошириш ва бюджетга солиқ тушумларини кўпайтиришда тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш бўйича комплекс чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга ошириб келинмоқда. Дастлаб, тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштириш учун меъёрий-ҳуқуқий база яратилди. Улар қаторида Ўзбекистон Қонунлари, Президент Фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва шу каби қонунчилик ҳужжатлари киради. Тадбиркорлик ривожланишига бевосита кўмак берувчи, уни қўллаб-қувватловчи махсус қўмиталар ва кенгашлар ташкил этилди.

Тадбиркорларни солиққа тортиш, бухгалтерия ҳисоби ва статистика ҳисоботларни топшириш тизими содалаштирилди. Тадбиркорларнинг маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажмини оширишга қаратилган шарт-шароитлар ва имкониятлар яратилди. Имтиёзли ва микрокредитлар бериш ҳамда бошланғич капиталини шакллантириш учун маблағ ажратиш йўли билан тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш кўлами ҳам кенгайиб бормоқда. Солиққа тортиш соҳасида имтиёзлар қўлланилди. Тадбиркорлик учун касбий таълим тизими, ахборот коммуникацион тизим ривожлантирилди. Кейинги даврда тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштириш учун қонуний-ҳуқуқий база тубдан янгиланди. Тадбиркорлик субъектларини химоя қилишда судларнинг роли оширилди, назорат

органларининг хусусий тадбиркорлик субъектлари учун қўллайдиган айрим ваколатлари судларга ўтказилди. Рўйхатдан ўтказиш, лицензиялаш ишлари соддалаштирилди.

Мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш, бу соҳа фаолиятини рағбатлантириш, тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишнинг мустаҳкам ҳуқуқий асослари яратилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 36-моддасида “Ҳар бир шахсий мулкдор бўлишга ҳақли мерос ҳуқуқи қонун билан кафолатланади” деб ёзиб ўтилган. Тадбиркорлик фаолияти хусусий мулк билан боғлиқ бўлиб, мулкка эгалик қилиш (мулкдор ҳуқуқининг мулк эгаси қўлида сақланиб туриши), ундан фойдаланиш (мўл бўлган бойликни иқтисодий фаолиятда қўллаб, хўжалик жараёнига киритиб, ундан натижа олиш), уни тасарруф этиш (мулкка бўлган бойлик тақдирини мустақил ҳал этиш) қонун билан кафолатланган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида иқтисодиётнинг негизини хилма-хил мулк шакллари ташкил этиш белгилаб қўйилган. Тадбиркорлик ҳам иқтисодий фаолият тури сифатида ташкил қилиниб, 53-модда кўйидагича баён этилган: “Давлат истеъмолчиларининг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлиги, барча мулк шакллариининг тенг ҳуқуқлигини ва ҳуқуқий жихатдан баб-баровар муҳофоза этилишини кафолатлайди” деб белгиланган [1].

“Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг нормаларида ҳам тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлган муносабатларни тартибга солиш ва кафолатланишини мустаҳкамлаган. Жумладан, кодекснинг 164-моддасида, мулк ҳуқуқи шахснинг ўзига қарашли мол-мулкка ўз хоҳиши билан ва ўз манфаатларини кўзлаб эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, шунингдек, ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин ҳар қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатлилиги қайд этилган” [5]. Умуман олганда, Фуқаролик кодексининг нормалари тадбиркорлик субъектларининг мулкӣ ва шахсий номулкий муносабатларни тартибга солади.

Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини кўйидаги қонунлар билан тартибга солинади ҳамда кафолатланади: “Мулкчилик тўғриси”ги, “Тадбиркорлик фаолияти эркинлиги кафолатлари тўғрисида”ги, “Хўжалик юритувчисубъектларининг давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида”ги, “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида”ги, “Қорхоналар тўғрисида”ги, “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Чет эл инвестициялари тўғрисида”ги, “Ташки иқтисодий фаолият тўғрисида”ги ва шу каби бошқа қонунларда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, “Тадбиркорлик субъектларини текширишини янада қисқартириш ва унинг тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, “Тадбиркорлик субъектларининг хўжалик соҳасида ҳуқуқбузарликлари учун молиявий жавобгарликни эркинлаштириш тўғрисида”ги Фармонлари ҳамда бу борада қабул қилинган “Тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш учун рўйхатдан ўтказиш тартиблари тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги, “Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатига олиш ва ҳисобга кўйишнинг хабардор қилиш тартибини жорий этиш тўғрисида”ги ва шу каби бошқа қарорларида тадбиркорлик субъектларига имтиёзлар берилган.

Бинобарин, 2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривож- лантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ республикада давлатнинг иқтисодиётдаги иштирокини камайтириш, тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, хусусий мулк- нинг устуворлигини янада кучайтириш, бизнес ташаббуслар, стартапларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган комплекс институционал ва таркибий ислохотлар амалга ошириш мақсадида 2018 йил 11 апрелдаги ПФ-5409-сонли “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги лицензиялаш ва руҳсат бериш тартиб-таомилларини янада қисқартириш ва соддалаштириш, шунингдек, бизнес юритиш шарт-шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, юртимизда бизнес юритиш муҳитини

янада яхшилаш, тадбиркорликка кенг эркинлик бериш борасида бошланган ислохотларни давом эттириш ҳамда қабул қилинган қонун ҳужжатларининг жойларда тўғри татбиқ этилишини таъминлаш мақсадида 2019 йил 20 ноябрдаги ПҚ-4525-сонли “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган микрокредитлаш тизимини институционал жиҳатдан такомиллаштириш ва ривожлантириш мақсадида 2020 йил 13 октябрдаги ПҚ-4862-сонли “Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, 2021 йил 20 август куни биринчи марта ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан очиқ мулоқоти доирасида 15 сентябрдаги ПФ-6314-сонли “Тадбиркорлик субъектлари учун маъмурий ва солиқ юкини янада камайтириш, бизнеснинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, тадбиркорлик субъектларининг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилишда судларнинг, айниқса маъмурий судларнинг ролини кучайтириш, уларни фуқаро ва тадбиркорларнинг ҳақиқий ҳимоячисига айлантириш мақсадида 2022 йилнинг 29 январдаги ПҚ-107-сонли “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, ҳудудларда амалга оширилаётган тадбиркорлик лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш, тадбиркорлик ташаббусларининг ўз вақтида амалга оширилишини таъминлаш орқали кичик ва ўрта тадбиркорликни янада ривожлантириш мақсадида 2022 йил 19 апрелдаги ПҚ-212-сонли “Ҳудудларда тадбиркорлик лойиҳаларини молиялаштириш механизмларини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини амалга ошириш, шунингдек, инклюзив ва барқарор иқтисодий ўсишга эришиш орқали камбағалликни икки баробарга қисқартириш, иқтисодиётда рақобатни таъминлаш, тадбиркорлик субъектларига тенг шароитлар яратиш, бозор муносабатларига тўлақонли ўтишни жадаллаштириш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, хусусий инвестициялар ҳажмини кескин ошириш ҳамда бизнес доираларнинг ишончини янада мустаҳкамлаш мақсадида 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сонли “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги Фармонлари юртимизда тадбиркорлик ва бизнес муҳитини кенг қамровли қўллаб-қувватлаш мақсадида барча шарт-шароитлар яратиб берилмоқда [5].

Ушбу ҳужжатлар асосида тадбиркорликни ривожлантириш борасида биринчидан, давлат тузулмаларининг хусусий тадбиркорлик фаолиятига аралашувини янада кўпроқ чеклаш, иккинчидан, қасддан содир этилмаган, унча катта бўлмаган ҳуқуқбузарликлар учун жазо чораларини камайтириш ва тадбиркор томонидан етказилган зарарнинг ўрни тўлиқ қопланган ҳолларда молиявий жазони қўллашдан воз кечиш, учинчидан, хусусий тадбиркорларга зарур ресурсларни сотиб олиш ва ўз маҳсулотларини сотиш бозорларга чиқиш имкониятини кенгайтириш борасида бошланган ишларни давом эттириш, тўртинчидан, хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, бу соҳага молиявий, қўшимча солиқ имтиёзлар ва перференциялар бериш энг муҳим вазифалар сифатида белгиланди. Назорат органлари томонидан турли текширишлар йилдан-йилга камайди, уларнинг режа асосида белгиланган муддатларда ўтказилиши тадбиркорларга эркин фаолият олиб бориш имконини берди.

Мамлакатимизда тадбиркорликнинг бу қадар жадал ривожланишида, энг аввало, мазкур соҳа учун берилаётган солиқ имтиёзлари етарли даражадаги рағбантлантурувчи роль ўйнаётганлиги муҳим ҳисобланади. Хусусан, бугунги кунда деярли барча мамлакатларда қўшимча қиймат солиғи 20 фоиз этиб белгиланган. Солиқ концепцияси лойиҳасида эса бу миқдор Ўзбекистонда 12 фоизга тушурилди. Асосий мақсад тадбиркорликни ривожлантиришга кенг йўл очиб беришдир.

Мазкур концепция, биринчи навбатда, тадбиркорларни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Яъни у соҳа вакилларига қўрқмасдан, солиқларни тўлашдан қочмасдан ходимлар сонини очиқ кўрсатган ҳолда, фаолият юритиш учун шароит яратишга қаратилаган. 2010 йилда кичик бизнес субъектлари учун белгиланган ягона солиқ тўлови 8 фоиздан 7 фоизга, 2011 йилда 6 фоизга, 2012 йилда 5 фоизга, 2020 йил 4 фоизга пасайтирилди (1.1-расм).

1.1-расмдаги маълумотлардан кўринадики, 2000-2022 йиллар мобайнида кичик бизнес субъектлари учун солиқ ставкалари 31 фоиздан 4 фоизга ёки 7,7 марта қисқарган.

Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши ва мазкур секторни давлат томонидан тартибга солиниши янада фаоллашиб бормоқда. Мамлакатдаги ишбилармонлик муҳитининг тобора кенгайиши кичик бизнес субъектларининг рағбат асосидаги фаолиятини таъминлашга олиб келмоқдаки, деярли барча тармоқлардаги кичик бизнес субъектлари йилдан-йилга миқдор жиҳатидан ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида ҳам жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари”

1-расм. Кичик бизнес субъектлари учун белгиланган солиқ ставкалари(фоизда)

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишлари белгилаб берилган. Хусусан кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида “Инсон қадрлари учун” тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти устувор йўналишдан иборат Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси” ишлаб чиқилди.

Ушбу тараққиёт стратегиясининг учинчи йўналишида ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича белгиланган вазифалар доирасида ҳудудлар билан ишлашнинг янги тартиби ўрнатилади.

Бунда, 2022-2026 йилларга мўлжалланган ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича дастурлар асосида ҳар йили барча туман ва шаҳарнинг муаммо ва имкониятларини чуқур ўрганган ҳолда ҳудудлар кесимида тараққиёт дастурлари ишлаб чиқилади ҳамда ҳар чорак якуни бўйича, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларидаги вазифаларнинг бажарилиши юзасидан халқ депутатлари Кенгашларига, Бош вазирнинг ўринбосарлари ҳамда вазирлик ва идоралар раҳбарлари эса Олий Мажлис палаталарига ҳисобот беришлари белгилаб қўйилди.

Шунингдек, ижтимоий-иқтисодий соҳани ислоҳ қилиш ва устувор тармоқларни ривожлантиришга йўналтирилган муҳим лойиҳалар барча ҳудудларнинг талаблари ва

маҳаллий ташаббускорларнинг таклифларини инобатга олган ҳолда маҳаллий жамоатчилик иштирокида кенг муҳокама қилинганидан кейин қабул қилинади.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.04.2022 йилдаги ПФ-101-сонли “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги Фармониغا асосан 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини амалга ошириш, шунингдек, инклюзив ва барқарор иқтисодий ўсишга эришиш орқали камбағалликни икки баробарга қисқартириш, иқтисодиётда рақобатни таъминлаш, тадбиркорлик субъектларига тенг шароитлар яратиш, бозор муносабатларига тўлақонли ўтишни жадаллаштириш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, хусусий инвестициялар ҳажмини кескин ошириш ҳамда бизнес доираларнинг ишончини янада мустаҳкамлаш борасида хусусий секторнинг ролини ошириш, барча тармоқ ва соҳаларда хусусий секторнинг ривожланиши учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида қуйидаги йўналишларда асосий ишларни олиб бориш лозим [6].

- хусусий мулк дахлсизлиги ва тадбиркорлик фаолияти эркинлигини кафолатлаш борасидаги институционал ва маъмурий ислохотларни давом эттириш ҳамда бу борада қонун устуворлигини таъминлаш;

- қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини шаффоф тарзда хусусийлаштириш механизмларидан, энг аввало, хусусий инвесторларни жалб қилишнинг муҳим омили сифатида фойдаланиш ҳамда ерларни аукционга чиқаришда уларнинг жозибдорлигини ошириш учун инфратузилма ва бошқа зарурий шароитларни яратиб бериш;

- давлат иштироки сақланиб қолаётган товар ва хизматлар бозорини эркинлаштириш ҳамда ушбу соҳаларга хусусий секторнинг кириб келиши учун шароит яратиш, монополияга қарши органнинг институционал салоҳияти ва ваколатини кучайтириш орқали соғлом рақобат муҳитини шакллантириш;

- «тартибга солувчи гилотина» усулини манзилли қўллаш орқали имтиёзлар, эксклюзив ҳуқуқ ва устунликларни бекор қилиш;

- давлат иштирокидаги корхоналар ва тижорат банкларини трансформация қилиш ҳамда хусусийлаштиришни жадаллаштириш, иқтисодиётда самарасиз ишлаётган корхоналар улушини камайтириш ҳисобига сифат жиҳатидан янги, хусусан, экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув тамойилларига асосланган инвестициялар ва ишлаб чиқариш унумдорлиги юқори бўлган технологияларнинг кўпайишини рағбатлантириш;

- пул ва капитал бозорларини янада эркинлаштириш ҳисобига молия бозоридаги турли сегментларнинг ривожланишига туртки бериш, шу орқали хусусийлаштирилган ва трансформация жараёнидаги корхоналарга ўз фаолиятини молиялаштиришнинг муқобил манбаларини шакллантиришга шароит яратиш;

- иқтисодиётнинг драйвер тармоқлари, хусусан, тоғ-кон, нефт-газ, кимё, қурилиш материаллари саноати ва бошқа соҳаларни кафолатланган хом ашё базаси билан таъминлаш учун геология-қидирув ишларига, қазиб чиқариш ва қайта ишлаш жараёнига хорижий инвесторларни жалб қилишни жадаллаштириш, минерал хом ашё базаси захираларини кўпайтиришни қўллаб-қувватлаш;

- энергия ресурслари, транспорт ва коммуникация бозорларини ривожлантириш ва соҳага хусусий инвестициялар кириб келиши учун шароитлар яратиш;

- ичимлик ва оқова сув таъминоти, иссиқлик таъминоти, ободонлаштириш, йўл қурилиши, авиация инфратузилмаси соҳаларида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини кескин кўпайтириш;

- барча соҳа ва тармоқларда коррупция ҳолатларининг ҳар қандай кўринишига нисбатан муросасиз муносабатда бўлиш ва унга қарши аёвсиз курашиш;

- давлат иштирокидаги корхоналар ва тижорат банкларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини, шу жумладан «комплекс» назорат тизимини кенг жорий этиш,

харидлар тизими шаффофлигини таъминлаш орқали коррупциянинг олдини олиш энг асосий устувор вазифалар саналади.

Ўзбекистонда тадбиркорликни хар томонлама такомиллаштириш ва қўллаб-қувватлаш, уларнинг ички ва ташқи бозорда рақобатлаша оладиган, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни изчил йўлга қўя оладиган мустахкам иқтисодий соҳага айланишини таъминлаш кўзда тутилмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси. 24.01.2020й.
3. Самоукин А.М., Шишков А.Л. Теория и практика бизнеса. М.:РДА,1997.–С.23.
4. Абдуганиев А. Темпы и пропорции воспроизводства общественного продукта в Узбекистане. –Т.: Фан, 1973.; Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. – Т.: Шарқ, 2006. -480 б.;
5. Ўлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. –Т.: Меҳнат, 1995. -528 б.; Ваҳобов А. Бозор муносабатлари тизимидаги ижтимоий фондлар. –Т.: Шарқ, 2003. - 319 б.;
6. Шодмонов Ш., Ғофуров У. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. –Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2010. -728 б.; Ғуломов С. Бозор иқтисодиёти назарияси ва амалиёти. Дарслик. –Т.: Ўқитувчи, 2000. -280 б.
7. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сонли Қонуни.
8. www.lex.uz Ўзбекистон Республикаси Миллий қонунчилик базаси
9. <https://lex.uz/ru/docs/5947775>(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 08.04.2022 йилдаги ПФ-101-сон)
10. Akmal, A., Dostonbek, E., Odina, J., & Nozima, A. (2022). Current state of impact of foreign investment on the quality of economic growth of the country and regions in Uzbekistan. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 12(4), 24-29.
11. Akmal, A., Dostonbek, E., Odina, J., & Nozima, A. (2022). Current state of impact of foreign investment on the quality of economic growth of the country and regions in Uzbekistan. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 12(4), 24-29.
12. Akmal, Abduvokhidov, et al. "Improving credit policy of commercial banks in the development of small business and private entrepreneurship in the regions." *Asian Journal of Research in Business Economics and Management* 12.4 (2022): 18-23.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000